

HISTÓRICO ESCOLAR

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Engenharia Mecânica

ÁREA: Ciências Mecânicas

CURSO DE DOUTORADO

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA: RESOLUÇÃO UNESP Nº 144, DE 09/11/2012, PUBLICADA NO D.O.E. DE 10/11/2012.

ATO DE RECONHECIMENTO: PROGRAMA RECONHECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 398, DE 29/05/2025 PUBLICADA NO D.O.U. DE 02/06/2025.

1. IDENTIFICAÇÃO:

Matrícula nº : MEC200018

Nome: AFONSO WILLIAN NUNES

Naturalidade: JALES / SP

Nacionalidade: BRASILEIRA

Data de Nascimento: 30/05/1997

Cédula de Identidade nº 52.880.225-2 Órgão Emissor: SSP/SP

expedido em 28/09/2021

Título de Eleitor nº 420797550167 Zona: 232

expedido em 24/01/2018

Documento Militar nº 051532029710

2. CURSO GRADUAÇÃO:

Curso: ENGENHARIA MECÂNICA

Estabelecimento: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

Cidade: ILHA SOLTEIRA

Estado: SP

Data de Conclusão: 13/02/2020

3. DATA DE INÍCIO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: 02/03/2020

PASSAGEM DIRETA PARA O DOUTORADO: 01/04/2022

4. ORIENTADOR: SAMUEL DA SILVA

COORIENTADOR: STYLIANOS DIMAS

5. PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS: INGLÊS

Data da Aprovação: 19/08/2020

6. DATA DA INTEGRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS EM DISCIPLINAS: 08/07/2021

7. ESTÁGIO DOCÊNCIA NA DISCIPLINA:

8. DATA DO EXAME GERAL DE QUALIFICAÇÃO: 17/09/2021

CONCEITO: - APROVADO

9. TÍTULO DA TESE: Symmetry and equivalence analysis of wave dynamics in continuous media: elastic rods, plates, and nonlinear solitonic structures

10. DATA DA DEFESA: 04/02/2025

CONCEITO: APROVADO

11. TÍTULO DOUTOR EM ENGENHARIA MECÂNICA

12. HOMOLOGADO: CONGREGAÇÃO EM 28/05/2025

Ilha Solteira, 25 de setembro de 2025.

HISTÓRICO ESCOLAR

Nome do Programa: ENGENHARIA MECÂNICA						
Curso: DOUTORADO						
Matrícula nº: MEC200018						
Nome: AFONSO WILLIAN NUNES						
Disciplinas	Ano	Período letivo	Créditos	Carga Horária	Freq	Conceito
Análise de Sistemas Lineares	2020	1º Semestre	6	90	100	A
Instrumentação Mecânica e Análise de Sinais	2020	1º Semestre	6	90	100	A
Vibrações Mecânicas	2020	1º Semestre	6	90	100	A
Dinâmica dos Sistemas Mecânicos	2020	2º Semestre	6	90	100	A
Estudos Especiais I	2020	2º Semestre	6	90	100	A
Tópicos Especiais em Mecânica dos Sólidos: Análise de Sistemas Mecânicos	2020	2º Semestre	6	90	100	A
Tópicos Especiais em Mecânica dos Sólidos: Aplicações das Simetrias de Lie em Mecânica	2021	1º Semestre	6	90	100	A
Estudos Especiais II	2022	1º Semestre	6	90	100	A
Tópicos Especiais em Mecânica dos Sólidos: Análise Estrutural pelo Método dos Elementos Finitos usando o software Salome Meca - TP	2022	1º Semestre	6	90	100	A
Tópicos Especiais em Mecânica dos Sólidos: Structural Health Monitoring - A Pattern Recognition Approach - TP	2022	1º Semestre	6	90	100	A
Total de créditos em disciplinas			60	900		
Total de créditos em atividades complementares (*)			30	450		
Total de créditos em tese			60	900		
TOTAL GERAL DE CRÉDITOS			150	2250		
Regulamento do Programa aprovado pela Portaria UNESP nº 94, de 19 de outubro de 2022, que altera o Art. 4º do anexo da Portaria Unesp nº 186, de 31/08/2020						
1 crédito correspondente a 15 horas de atividades programadas						
CONCEITOS:						
A - Excelente; B - Bom; C - Regular; D/R - Reprovado						
OBS: AE - Disciplina cursada como aluno especial						
TP - Disciplina cursada no programa						
T - Disciplina cursadas fora do Programa						

Documento emitido às 11:20 do dia 25/09/2025
Código de autenticidade: 0327-6BF1-BD52-D3BE-DD48-E71C-C97C-9891
Documento válido até às 11:20 do dia 24/11/2025

